

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DO COMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

A MARQUISE DO PARQUE IBIRAPUERA E A MATERIALIZAÇÃO DO CONCEITO DO *ENTRE* : ARQUITETURA COMO SUPORTE DE AÇÕES

*Igor Guatelli**

* Prof Dr. Da FAU- Mackenzie. E-mail: igorguat@uol.com.br

Resumo

A história da filosofia tem demonstrado sempre intersecções de interesse com a arquitetura, como por exemplo a filosofia procurando mostrar a arquitetura como uma forma estética como na “Aesthetics” de Hegel ou em escritos mais gerais sobre arte e estética como “The origin of the Work of Art” de Heidegger. Mais recentemente, coube por vezes a Jacques Derrida, o “filósofo da Desconstrução”, esse papel articulador entre arquitetura e filosofia.

Tendo como “leitmotiv” a pretensão de uma contribuição para os processos de vitalização de “lugares” urbanos, nesse artigo buscou-se fazer um estudo, à luz do conceito do *entre*, advindo da filosofia da Desconstrução de Derrida, sobre o possível “papel” que alguns espaços arquitetônicos – no caso, a **Marquise do Parque Ibirapuera** - podem desempenhar na constituição, momentânea ou não, de “**ágoras contemporâneas**”, ou seja, locais de hospitalidade incondicional, intensificadores ou potencializadores de trocas, de atos emancipadores e/ou criativos.

Em paralelo, o estudo procura colocar outra questão : seguem sendo válidos e únicos os parâmetros utilizados para análise e compreensão das obras arquitetônicas consideradas modernas ? Ou seja, devemos analisar e compreender essas obras apenas por meio de preceitos pertencentes ao Movimento Moderno, ou seria possível uma reavaliação e expansão desses parâmetros ? A tentativa aqui de se analisar uma obra “moderna” a partir de um conceito advindo da teoria da Desconstrução visa justamente um questionamento dessa visão ao “desterritorializá-la” e inserí-la em nosso tempo, ao contrário de mantê-la atrelada apenas a um momento específico da história.

Palavras-chave

Entre, Neutro, Suporte

Abstract

The Marquise of Parque Ibirapuera and the materialization of the concept of the *in-between*: Architecture as a holder of actions.

The history of philosophy has always shown intersections of interest with architecture, as for instance its try to show architecture as an aesthetics form in Hegel's *Aesthetics*, or as seen in more general studies about art and aesthetics like Heidegger's *The origin of the Work of Art*. More recently, the joint role between architecture and philosophy has fallen to Jacques Derrida, "the philosopher of Desconstruction".

Considering "leitmotiv" as a daring pretension of a contribution to the processes of vitalization of human "places", this given article manages to make a study lightened by the concept of the *in-between*, taken from Derrida's philosophy of the Desconstruction, about the possible "role" some architectonical spaces may perform – in this case **the Marquise of the Parque Ibirapuera** – on the forming, if ever momentary or not, of "**contemporary agoras**", in the sense of being places of unconditional hospitality, intensificating or reinforcing exchange, as well as emancipating and/or creative acts.

In a parallel direction, this given study intends to consider the rising of another question: do the standards adopted for the analysis and therefore comprehension of architectonical works known as modern ones continue to be valid and accurate? Or in other words, should we analyse and comprehend those works through principals belonging to the Modern Movement only , or would a revaluation and enlargement of these standards be possible? Here, the try to analyse a "modern" work through a concept derived from the theory of Desconstruction aims exactly a questioning of this very vision, while banishing it from its domain and inserting it in our time, instead of keeping it attached only to a specific moment in history.

A MARQUISE DO PARQUE IBIRAPUERA E A MATERIALIZAÇÃO DO CONCEITO DO *ENTRE* : ARQUITETURA COMO SUPORTE DE AÇÕES

A Marquise do Parque Ibirapuera

São Paulo, Brasil, 1954

Arq. Oscar Niemeyer

Grande laje, projeto do renomado arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, com aproximadamente 600m de extensão, que interliga o conjunto de edifícios formado pelo Palácio das Indústrias, hoje o edifício da Bienal, o pavilhão de exposições Governador Lucas Nogueira Garcez, conhecido como “Oca”, os Palácios das Nações e dos Estados, o Museu de Arte Moderna [não previsto no projeto original], e, apenas muito recentemente, apesar de previsto no projeto original, um grande auditório, o espaço criado sob essa marquise é um imenso vazio *entre* edificações cujos conteúdos, funções, pré-estabelecidos determinam, sugerem, condicionam usos, significados e sentidos. Apesar de ter sido pensada como uma grande cobertura para as pessoas que circulam de um prédio ao outro, esse espaço, como o Salão Caramelo, entretanto, não é meramente um complemento desses outros espaços circundantes, pois o funcionamento desses dá-se de forma completamente independente de sua existência ou não.

A - Palácio das Nações/Pavilhão Manoel da Nóbrega/Prefeitura Municipal
B - Palácio dos Estados/Pavilhão Cicillo Matarazzo/Prodam
C - Palácio das Indústrias/Bienal de São Paulo
D - Palácio das Exposições/Pavilhão Governador Lucas Nogueira Garcez/
Museu da Aeronáutica/Museu de Artes e Técnicas Populares/Museu do
Folclore
E - Grande Marquise
F - Palácio da Agricultura/Detran

G - Planetário e Escola Municipal de Astrofísica
H - Pavilhão Japonês
I - Assembléia Legislativa
J - Monumento às Bandeiras
K - Homenagem a Pedro Álvares Cabral
L - Monumento - Mausoléu ao Soldado Constitucionalista de 1932
M - Viveiro Manequinho Lopes
N - Monumento Ayrton Senna

Presença e ausência, intertextual, pois opera entre diversos “textos” definidos, traço, pois desprovido, ou liberto, de qualquer intenção inicial ou orientação quanto aos usos e funções possíveis, quanto aos referenciais semânticos ou predicções, e, ao mesmo tempo, elemento estruturador e desestruturante, pois, respectivamente, articulador (definição de um percurso) e ambíguo e

emancipador — pois transita entre ser um elemento constituinte de um parque ou parte constituinte do conjunto arquitetônico edificado — esse espaço é capaz de potencializar ações e acontecimentos inesperados — “A ausência é a alma da pergunta”, diz Jacques Derrida (1995, p. 59) — por vezes, sem qualquer relação com os usos “dominantes” das edificações ao redor.

Portanto, também um excesso, pois “desnecessário”, se considerado à luz dos pressupostos e lógica funcionalistas, essa “presença”, a marquise, de pura ausência — o espaço originado — ao mesmo tempo em que depende e se justifica pela presença das demais construções, é capaz de, em momentos, transcender sua condição de vazio ao registrar e abrigar essas ações criativas, esses “eventos”, transformando-se, assim, em um espaço suplementar não só no conjunto edificado do qual faz parte, mas do parque, ampliando sua condição previamente determinada de mera infra-estrutura e de mero suporte ao “bom” funcionamento do conjunto edificado, mas, também de, no momento seguinte, regressar à sua condição de traço, de um vazio veiculador de intensidades e à espera de outros registros, ações.

Marquise - condição “spacing”:
espaço em permanente constituição
Fotos do autor

Assim, à luz dos conceitos de liberdade positiva e liberdade negativa propostos por Berlim¹ (BERLIM, Isaiah, 2002), poderíamos argumentar que, em função do

¹ Segundo o filósofo e historiador Isaiah Berlim, há dois conceitos de liberdade, o que denomina de liberdade negativa e liberdade positiva. De forma muito sucinta, para ele, liberdade negativa seria a ausência de

verificado nesse espaço apresentado, particularmente a Marquise, para que surja uma ação emancipadora nos espaços propostos pela arquitetura do edifício talvez não seja o suficiente apenas livrarmos esses espaços de certos condicionamentos quanto aos usos propostos, tratando-os geralmente como “espaços-livres”, mas de concebê-los como espaços que possam ir além da representação ou condição de complementaridade ou parte constituinte e concatenada de um todo — suficiente para sugerir ou induzir um uso e ocupação — levando-os a uma condição de espaço disjuntivo, quase autônomos, sendo o “excesso”, em alguns casos, uma estratégia viabilizadora da condição *entre* em arquitetura.

Cabe frisar, entretanto, como pudemos comprovar nesses dois exemplos, não se tratar, porém, de uma defesa do excesso pelo excesso, ou de uma arquitetura apenas de *entres*, de sobras ou interstícios, pois esses apenas justificam-se, viabilizam-se ou constituem-se **se em relação** a algo coerentemente e “precisamente” definido e determinado; do contrário, não haveria razão alguma em se falar de excessos, excessos em relação a que, *entre* em relação a quê?

Sentidos e significados são sugeridos, organizações e configurações espaciais adequadas às destinações exigidas estão presentes e garantem o funcionamento do conjunto, porém, dialogando e, por vezes, conflitando com o indefinido, com o seu contrário, com aquilo que pode estar aquém e além, não só de sua própria situação inicial pretendida no ato da projeção, como do conjunto todo.

interferência, *livrar-se de* alguma coisa, dos impedimentos, sobretudo quanto às possibilidades de escolha, ou daquilo que restringe, em suma, uma tentativa por libertar-se de qualquer interferência externa. De maneira contrastante, o sentido de liberdade positiva estaria atrelado não mais à noção de *libertação de* alguma coisa, mas *libertação para* agir ou pensar. Segundo Berlim:

[o] sentido positivo da palavra liberdade provém do desejo que o indivíduo nutre de ser seu próprio senhor. Desejo que minha e minhas decisões dependam de mim mesmo, e não de forças externas de qualquer tipo. Desejo ser o instrumento de meus próprios atos de vontade, e não dos de outros homens. Desejo ser um sujeito, e não um objeto [...] ser um agente — decidindo, e não deixando que outros decidam — guiado por mim mesmo e não influenciado pela natureza externa ou por outros homens [...] Acima de tudo desejo ser consciente de mim mesmo como alguém que age, tem vontade e pensa, responsável por minhas escolhas e capaz de explicá-las a partir de minhas idéias e meus propósitos (BERLIM, 2002, p. 237).

Para Berlim, essas seriam duas maneiras distintas de se alcançar a independência: a primeira, através, primordialmente, da abnegação, a segunda, por meio da auto-realização. Posto isso, torna-se interessante passarmos a analisar, por esse prisma, essa aparente “fragilidade” e/ou “incoerência”, quer seja quanto aos usos pré-determinados ou quanto às correspondências entre dimensões propostas e usos previstos para um espaço.

Como nas escrituras de Derrida, em que defende uma quase ausência do escritor, um abandono da necessidade de significar a palavra como forma de dar passagem e, assim, enriquecimento da própria palavra, da palavra emancipada, do porvir, dos múltiplos e não previstos significados, o que vemos nessas obras é, em alguns momentos, uma quase ausência do arquiteto, principalmente se considerarmos o papel tradicional deste em um projeto, ou seja, solucionador de conflitos e problemas, organizador, planejador, definidor ou propositor de caminhos e sentidos. Ausências capazes de produzirem presenças, esses espaços do *entre* não apontam caminhos, não direcionam ou definem usos, mas, ao contrário, permitem a abertura de caminhos, de usos e ações imprevistas.

Derrida, como já mencionado, em seus textos, opera a partir, poderíamos dizer, de um apagamento do sentido, das estruturas vigentes e visíveis, do discurso acabado e concatenado e hierarquizado (o que implica em uma ausência de centro ou de origem), das representações e significados apriorísticos, objetivando, justamente, um movimento de significações, ou seja, a produção de significações não previstas, ou, em uma leitura possível, uma estratégia que visaria, dentre outras coisas, uma multiplicidade de significações. Teríamos, assim, uma situação onde a subtração de pré-significações, de sentidos, a ausência de um centro, de uma origem, torna-se importante para uma adição de outros sentidos, de outras significações, o que o próprio Derrida denomina *movimento de suplementaridade*.

Em arquitetura, por sua própria natureza, ou seja, construção, ou seja, permanência, diferentemente dos textos de Derrida, não poderíamos falar em apenas ausências ou *entres* puros. Mas, certamente, o que essas obras nos mostram é que, em determinadas circunstâncias, a subtração ou enfraquecimento dos significados e destinações prévios, sobretudo quanto aos usos, mostra-se importante na produção de um movimento de significações e, até, de novos espaços, através de suas constantes ressignificações.

Subtração, enfraquecimento, diminuição, *neutralização* dos sentidos, mas que também poderia ser entendido como uma condição, inicialmente, de emancipação em relação a um texto pré-estabelecido, a uma sintaxe reguladora de formas e funções ou a um encadeamento “lógico” dos espaços segundo

parâmetros funcionalistas pré-estabelecidos, para, em seguida, tornar-se inspiração, inspiração capaz de traduzir-se em uma atividade “libertadora”, em liberdade de escolha, pois lida com a possibilidade de uma ruptura com o enunciado e o previamente anunciado para aquele espaço. Nesse momento, caberia uma indagação: não seria justamente um enfraquecimento, uma neutralização das pré-determinações que permitiria uma intensificação da troca?

Não se trata, porém, como já afirmamos anteriormente, de suprimir a articulação entre espaços, ou mesmo da defesa de uma completa desfuncionalização da linguagem arquitetônica, mas de liberar a arquitetura, em determinados momentos dessas pré-condições “enrijecedoras”, condicionadoras e organizadoras do movimento e da mobilidade. **A Marquise do Parque Ibirapuera pode se transformar em um importante exemplo dessa outra maneira do fazer arquitetônico, ou seja, do por vir em arquitetura.**

Referências Bibliográficas

- BERLIM, Isaiah. Estudos sobre a Humanidade - Uma Antologia de Ensaios (The Proper study of Mankind – An Anthology of Essays). São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
- DERRIDA, Jacques. Gramatologia (De la Gramatologie). São Paulo: Perspectiva, 1973.
- _____. Khôra. Paris: Éditions Galilée, 1993.
- _____. Margens da filosofia (Marges de la philosophie). Campinas: Papirus, 1991.
- DERRIDA, Jacques, BERGSTEIN, Lena. Enlouquecer o Subjético (Forcener le Subjectile). São Paulo: UNESP, 1998.
- EISENMAN, Peter. Diagram Diaries. London: Thames & Hudson, 1999.
- FOUCAULT, Michel. “Of Other Spaces”. In: Diacritics 16 1, springs. Paris: [s.n.], 1986.
- PEIXOTO, Nelson Brissac. Paisagens Urbanas. São Paulo: Senac, 2003.
- PEREIRA, Miguel Alves. Arquitetura, Texto e Contexto: o discurso de Oscar Niemeyer. Brasília, Editora UNB, 1997
- SCULLY Jr, Vincent. Arquitetura Moderna (Modern Architecture). São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

SOLA MORALES, Ignási. territorios. Barcelona: Gustavo Gilli, 2002.

TSCHUMI, Bernard. Architecture and Disjunction. Cambridge: The MIT Press, 1996.

_____. Event Cities. Cambridge: The MIT Press, 1994.

_____. Event Cities 2. Cambridge: The MIT Press, 2000.